

Terminata questa lettura la signora contessa Elisabetta Fiorini di Roma, socia corrispondente, legge una sua breve memoria sui Nostoc e sui Collema. È noto come si gli uni che gli altri siano piante di natura gelatinosa, che abbondano nei nostri campi nei luoghi umidi e borraccinosi, e che si mostrano dopo la caduta delle piogge sul finir dell'estate o nel principio dell'autunno. Esse hanno formato l'oggetto degli studj e delle ricerche dei naturalisti; in grazia principalmente di alcuni filamenti interni, fatti come tante specie di coroncine, dotate di un movimento di vibrazione, per cui alcuni hanno considerato a preferenza i nostoc come spettanti al regno animale. I collema però presentano alcune scodelle che i botanici chiamano *teche*, racchiudenti le spore che riproducono la pianta, come è proprio dei licheni, mentre i nostoc ne sono privi, e per questo i naturalisti li hanno collocati tra le alghe. La signora Fiorini, lasciando da parte per il momento quanto riguarda il movimento delle coroncine dei nostoc, sostiene la identità della composizione di questi con quella dei collema, come hanno già opinato valenti botanici, e ne deduce una conseguenza che nessuno ne ha finora tirata, cioè che i nostoc rappresentano solo lo stato di non completo sviluppo dei collema, e che debbono quindi essere tolti dalle alghe, e degradati dall'onore di specie e di generi distinti, ai quali sono stati ingiustamente elevati dai botanici. L'autrice assicura di avere seguito lo sviluppo dei nostoc sul Colosseo e altri monumenti di Roma, ed osservato che essi ora vi rimanevano in uno stato d'imperfetto sviluppo, quando trovavano ivi condizioni poco favorevoli al loro svolgimento; e passavano allo stato di collema, quando invece trovavano principii più analoghi a questo. La signora Fiorini si propone di occuparsi in seguito della riproduzione dei collema.